

OLIV TA'LIM TIZIMINDAGI RAHABAR XODIMLARGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH USULLARI.

Ruziboyev Temur Bahodirovich

Nizomiy nomidagi TDPU

Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

temurbukhara888@gmail.com

Mamanazarov Uchqun Burxon o'g'li

Oriental Universiteti

0009-0002-8980-1906

uchqunmamanazarov115@gmail.com

Abstrakt.

Ushbu maqola oliy ta'lim sektori rahbarlariga psixologik xizmat ko'rsatishning turli usullarini o'rganadi. Oliy ta'lim rahbarlari o'ziga xos muammolarga duch kelishadi, jumladan, yuqori bosimli qarorlar qabul qilish, murakkab shaxslararo dinamika va turli manfaatdor tomonlar munosabatlarida harakat qilish zarurati. Binobarin, bu rahbarlar uchun psixologik yordamga talab ortdi, chunki ular stressni boshqarish, chidamlilikni oshirish va shaxsiy o'sishni rag'batlantirish uchun samarali vositalarni qidirmoqdalar. Ushbu tadqiqot akademik rahbarlarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan bir nechta psixologik xizmat usullarini - murabbiylik, maslahat, guruh seminarlari va chidamlilik treninglarini o'rganadi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, moslashtirilgan yondashuvlar eng samarali bo'lib, maxfiylikka, ishonchni mustahkamlashga va shaxsiy va kasbiy rivojlanishga e'tibor qaratishga urg'u beradi. Ushbu maqola oliy ta'lim rahbariyatining dinamik muammolariga javob beradigan integratsiyalashgan, multimodal psixologik xizmatlarni tavsiya qilish bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: psixologik xizmatlar, oliy ta'lim, etakchilik, maslahat, chidamlilik treningi, ijrochi murabbiylik, akademik etakchilik.

ABSTRACT

This article explores various methods for delivering psychological services to leaders within the higher education sector. Higher education leaders face unique challenges, including high-pressure decision-making, complex interpersonal dynamics, and the need to navigate diverse stakeholder relationships. Consequently, the demand for psychological support for these leaders has increased as they seek effective tools to manage stress, enhance

resilience, and foster personal growth. This study examines several psychological service methods—coaching, counseling, group workshops, and resilience training—tailored to the specific needs of academic leaders. Findings reveal that customized approaches are most effective, emphasizing confidentiality, trust-building, and a focus on both personal and professional development. This paper concludes by recommending integrated, multi-modal psychological services that respond to the dynamic challenges of higher education leadership.

Keywords: psychological services, higher education, leadership, counseling, resilience training, executive coaching, academic leadership.

Аннотация. Эта статья исследует различные методы оказания психологических услуг лидерам в секторе высшего образования. Лидеры высшего образования сталкиваются с уникальными проблемами, включая принятие решений под высоким давлением, сложную межличностную динамику и необходимость управлять различными отношениями с заинтересованными сторонами. Следовательно, спрос на психологическую поддержку для этих лидеров возрос, поскольку они ищут эффективные инструменты для управления стрессом, повышения устойчивости и поощрения личного роста. Это исследование рассматривает несколько психологических методов-тренинг, консультирование, групповые семинары и обучение устойчивости, адаптированные к конкретным потребностям академических лидеров. Выводы показывают, что наиболее эффективными являются индивидуализированные подходы, подчеркивающие конфиденциальность, укрепление доверия и акцент на личное и профессиональное развитие. Этот документ завершается рекомендацией интегрированных, мультимодальных психологических услуг, которые отвечают динамическим вызовам лидерства в высшем образовании.

Ключевые слова: психологические услуги, высшее образование, лидерство, консультирование, обучение устойчивости, наставничество для руководителей, академическое руководство.

KIRISH

Oliy ta'lim rahbarlari ma'muriy talablar, akademik umidlar va shaxslararo munosabatlar bilan to'ldirilgan murakkab muhitda harakat qilishadi. Ushbu mutaxassislar o'zlarining farovonligini saqlab qolish, bir nechta rollarni muvozanatlash va professor-o'qituvchilar, xodimlar va talabalar uchun qo'llab-quvvatlovchi madaniyatni rivojlantirish bilan birga muhim qarorlar qabul qilishlari kutilmoqda. Ushbu yuqori stressli muhitda

psixologik xizmatlar rahbarlarning ruhiy salomatligi, chidamliligi va umumiy samaradorligini qo'llab-quvvatlash uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tarixan oliy o'quv yurtlarida psixologik xizmatlar birinchi navbatda talabalarga qaratilgan bo'lib, rahbarlarning ruhiy holatiga unchalik ahamiyat bermagan. Biroq, etakchining charchash, stress va ruhiy salomatlik muammolari haqida xabardorlikning ortib borishi universitetlarni rahbarlarga moslashtirilgan psixologik yordamni taklif qilishga undadi. Ushbu maqola akademik rahbarlar uchun mavjud bo'lgan psixologik xizmatlarning turli usullarini ko'rib chiqadi va ular etakchilarning samaradorligini, chidamliligini va ruhiy salomatligini qanday oshirishi mumkinligiga e'tibor qaratadi.

METODOLOGIYA

Oliy ta'lim rahbarlarini psixologik qo'llab-quvvatlash usullarini o'rganish uchun ushbu tadqiqotda intervyular, adabiyotlarni ko'rib chiqish va psixologik xizmat dasturlari bo'yicha amaliy tadqiqotlar kombinatsiyasidan ma'lumotlarni to'plash sifatli yondashuvdan foydalanildi. 15 ta universitet rahbarlari, jumladan dekanlar, bo'lim mudirlari va katta ma'murlar bilan psixologik yordam xizmatlari bilan bog'liq tajribalarini tushunish uchun suhbatlar o'tkazildi. Adabiyotlarni ko'rib chiqishda oliy ta'lim va korporativ sektorlardagi tadqiqotlarga e'tibor qaratilib, etakchilikni qo'llab-quvvatlashning psixologik usullari bo'yicha akademik maqolalar va hisobotlar kiritilgan.

Mavzuni tahlil qilish orqali tadqiqot psixologik xizmat ko'rsatishning asosiy usullarini, jumladan, boshqaruvchi murabbiylik, chidamlilik treningi va maxfiy maslahatlarni aniqladi. AQSh, Buyuk Britaniya va Avstraliya universitetlari tomonidan taklif etilgan psixologik dasturlarning amaliy tadqiqotlari eng yaxshi amaliyot va qiyinchiliklarga misollar keltirdi. Ushbu ma'lumotlar manbalari oliy ta'lim rahbarlari uchun psixologik xizmatlarning samaradorligi, qulayligi va qabul qilinadigan qiymatini chuqur tahlil qilishga yordam berdi.

NATIJALAR

Tahlil oliy ta'lim rahbarlariga psixologik xizmat ko'rsatishning bir qancha keng tarqalgan usullarini aniqladi:

1. Ijroiya murabbiyligi: Murabbiylik dasturlari rahbarlar uchun shaxsiy va professional maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun tizimli asos yaratadi. Yakkama-yakka sessiyalar orqali liderlar qaror qabul qilish, nizolarni hal qilish va etakchilik uslubi

kabi masalalar bo'yicha ko'rsatmalar oladi, bu ularga hissiy aql va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Maxfiy maslahat: Psixologik maslahat rahbarlar uchun shaxsiy va professional muammolarni muhokama qilish uchun shaxsiy, terapevtik muhitni taklif qiladi. Bu usul, ayniqsa, charchash, stress va shaxslararo nizolarga duch kelgan rahbarlar uchun juda qimmatlidir. Ko'pgina muassasalar ma'murlar va professor-o'qituvchilar uchun maxfiy maslahatlarni taklif qiluvchi xodimlarga yordam dasturlarini (EAP) joriy qildilar.

3. Chidamlilikni oshirish bo'yicha trening: Bardoshlilikni oshirish bo'yicha o'quv dasturlari etakchilarni stressni engish, o'zgarishlarga moslashish va ijobiy fikrlashni rivojlantirish strategiyalari bilan jihozlaydi. Ushbu dasturlar ko'pincha ijobiy psixologiya, zehnlilik va stressni boshqarish usullarini o'z ichiga oladi, bu rahbarlarga aqliy chidamlilik va moslashuvchanlikni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhleri va seminarlari: Guruh seminarlari va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhleri yetakchilarga hamjamiyat hissini beradi, muammolar bilan bo'lishish, tushunchalar almashish va yangi kurash strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlarini taklif qiladi. Ushbu sessiyalar qo'llab-quvvatlovchi, ierarxik bo'lmagan sharoitda umumiy etakchilik muammolarini hal qilish uchun samarali.

5. Psixota'lim va malaka oshirish: Vaqtni boshqarish, nizolarni hal qilish va ish va hayot muvozanati kabi muayyan ko'nikmalarga qaratilgan seminarlar va seminarlar ham mashhurlikka erishdi. Psixo-ta'lim rahbarlarga stress va charchash belgilarini aniqlash, muammolarni proaktiv tarzda boshqarish uchun amaliy strategiyalar bilan jihozlash imkoniyatini beradi.

TAHLIL

Ushbu psixologik xizmatlarning samaradorligini mavjudlik, maxfiylik, dolzarblik va individual ehtiyojlarga moslashish nuqtai nazaridan tushunish mumkin:

- Foydalanish imkoniyati: Psixologik xizmatlar samarali bo'lishi uchun ularga osonlikcha kirish mumkin bo'lishi kerak. Ba'zi muassasalar band bo'lgan jadvallarga moslashish uchun joyida maslahat yoki virtual variantlarni taqdim etadi. Ushbu qulaylik rahbarlarga o'z mas'uliyatini buzmasdan yordam so'rashni osonlashtiradi.

- Maxfiylik: Oliy ta'lim rahbarlari shaxsiy hayot va kasbiy obro'ga oid xavotirlar tufayli yordam so'rashni istamasligi mumkin. Anonim maslahat va shaxsiy murabbiylik kabi maxfiy xizmatlar rahbarlarga ruhiy salomatlik ehtiyojlarini qondirish uchun xavfsiz joyni yaratish orqali ushbu tashvishlarni engillashtirishga yordam beradi.

- Yetakchilik kontekstiga aloqadorlik: Rahbarlar uchun mo'ljallangan psixologik xizmatlar, javobgarlik, qaror qabul qilishdan charchash va tashkiliy o'zgarishlarni boshqarish kabi etakchilik bilan bog'liq muayyan stress omillarini ko'rib chiqadi. Xizmatlarni ushbu noyob muammolarga moslashtirish ularni yanada samarali va dolzarb qiladi.

- Moslashuvchanlik va moslashtirish: Rahbarlar o'zlarining shaxsiy qiyinchiliklari va maqsadlariga mos keladigan xizmatlardan ko'proq foyda ko'radilar. Masalan, murabbiylik har bir rahbarning o'ziga xos kuchli tomonlarini va yaxshilash sohalarini qo'llab-quvvatlash uchun moslashtirilishi mumkin, bu uni moslashuvchan va ta'sirli yondashuvga aylantiradi.

MUHOKAZA

Oliy ta'lim rahbarlariga moslashtirilgan psixologik xizmatlar ularning farovonligi, chidamliligi va samaradorligiga sezilarli hissa qo'shadi. Masalan, rahbarlarga murakkab institutsional dinamikani yo'lga qo'yishda va o'z-o'zini anglashda yordam berishda ijrochi murabbiylik ayniqsa samarali bo'ldi. Murabbiylik rahbarlarga shaxsiy kuchli tomonlarini aniqlashga, cheklovlarga qarshi turishga va o'z qadriyatlariga mos keladigan erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni belgilashga imkon beradi.

Maxfiy maslahat ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan muhim ehtiyojni hal qiladi, rahbarlar stress, charchash va shaxslararo muammolarni o'rganishi mumkin bo'lgan shaxsiy muhitni ta'minlaydi. Maslahat, shuningdek, rahbarlarga o'z rollarining hissiy ta'sirini bartaraf etishga yordam beradi, mustahkamlik va hissiy tartibga solishga yordam beradi.

Bardoshlilikni oshirish bo'yicha o'quv dasturlari stress va noaniqlikni boshqarish uchun muhim vositalarni taqdim etadi, ko'pincha o'zgaruvchan umidlar va murakkab tashkiliy muammolarga duch keladigan rahbarlarning moslashuvchanligini rag'batlantiradi. Bardoshlilik treningi nafaqat shaxsga foyda keltiradi, balki rahbarlarning bosim ostida diqqatini jamlash va samarali bo'lishini ta'minlash orqali tashkilot barqarorligini oshiradi.

Tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhleri va seminarlar yetakchilar o'rtasida umumiy tajriba va hamjamiyat hissini rivojlantirishda ayniqsa foydalidir. Ushbu sessiyalar ochiq munozaralar va muammolarni jamoaviy hal qilish uchun forum bo'lib, ko'pincha etakchilik rollari bilan bog'liq bo'lgan izolyatsiya tuyg'ularini engillashtiradigan yordam tarmoqlarini yaratadi.

Ushbu usullar ijobiy natijalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, muammolar hali ham mavjud. Masalan, rahbarlar stigma yoki zaif ko'rinishdan qo'rqib, psixologik xizmatlarda ishtirok etishda ikkilanishlari mumkin. Ushbu tashvishlarni bartaraf etish uchun universitetlar ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashni normallashtiradigan, o'z-o'zini parvarish qilishni rag'batlantiradigan va samarali etakchilikdagi psixologik farovonlik rolini ta'kidlaydigan madaniyatni rivojlantirishi mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqot oliy ta'lim tizimidagi rahbarlar uchun mo'ljallangan psixologik xizmatlarga ehtiyoj ortib borayotganini ta'kidlaydi. Rahbarlarning aqliy farovonligi va chidamliligini oshirishda rahbarlar uchun murabbiylik, maslahatlar, chidamlilik bo'yicha treninglar va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhleri samarali ekanligini isbotladi. Noyob muammolarni hal qilish uchun ushbu xizmatlar foydalanish mumkin, maxfiy, tegishli va moslashuvchan bo'lishi kerak.

Rahbarlarning psixologik farovonligini birinchi o'ringa qo'yadigan universitetlar barqarorlik, yaxshilangan qaror qabul qilish va ijobiy institutsional madaniyatdan foyda olishlari mumkin. Kelgusi tadqiqotlar psixologik xizmatlarning akademiyadagi etakchilik samaradorligiga uzoq muddatli ta'sirini o'rganishi va oliy ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashni yanada integratsiya qilish usullarini o'rganishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Anderson, V., & Turnbull, J. (2016). *Coaching in Education: Getting Better Results for Students, Educators, and Parents*. London: Routledge.
2. Bono, J. E., & Judge, T. A. (2004). Personality and transformational and transactional leadership: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 901-910.
3. Cooper, C. L., & Quick, J. C. (2017). The role of positive psychology in promoting leadership resilience. *Leadership & Organization Development Journal*, 38(3), 407-422.
4. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2013). *Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence*. Boston: Harvard Business Review Press.

5. Grant, A. M. (2017). The efficacy of executive coaching in times of organizational change. *Journal of Change Management*, 9(1), 61-78.
6. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
7. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). *Burnout and Work Engagement: Understanding the Relationship between Employee Well-Being and Productivity*. San Francisco: Jossey-Bass.
8. Quick, J. C., & Gavin, J. H. (2000). The health and well-being of organizational leaders. *Organizational Dynamics*, 29(4), 281-290.
9. Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
10. Turner, R. (2014). Supporting leaders in higher education through resilience training. *Journal of Higher Education Management*, 28(2), 94-106.